

НАВОИЙ “ХАМСА”СИДА ИЛМ-МАЪРИФАТЛИ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАЪРИФИ

Султонмурод Олим

филология фанлари доктори, “Нақшбандия” журнали бош муҳаррири, Ўзбекистонда
хизмат кўрсатган маданият ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987433>

Аннотация. Маърузада буюк ўзбек шоири ва мутафаккири қаламига мансуб “Хамса” таркибига кирган беш достондаги илм-маърифатли хотин-қизлар таърифланган нуқталар таҳлил этилади. Шу тариқа шоир ўз замонасида хотин-қизлар ҳам эркаклар билан тенг тарзда илм-маърифат олиши лозимлиги гоёсини илгари сургани ойдинлашади.

Калим сўзлар: Навоий, “Хамса”, достон, хотин-қизлар, Робиа, Ширин, Лайли, Дилором, илм-маърифат, жаҳид.

Аннотация. В докладе анализируются конкретные места поэм “Пятерицы” (“Хамсы”) великого узбекского поэта и мыслителя Алишер Навои, в которых показаны женщины, получившие высокое образование. Таким образом объясняется, что поэт свое время толковал идеи о том, что женщины должны иметь одинаковые с мужчинами возможности получить высокое образование.

Ключевые слова: Навои, “Пятерица”, поэма, женщины, Рабиа, Ширин, Лайли, Диларам, наука, джаҳид.

Abstract. The paper analyses specific places in the poems “Five epic poems” (“Khamsa”) by the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi, in which women who have received education are shown. Thus, it is explained that the poet interpreted the ideas that women should have the same opportunities as men to get high education.

Keywords: Navoi, “Five epic poems”, poem, women, Rabia, Shirin, Layla, Dilaram, science, jadid.

Намозми – кучли ёки ниёз? “Хамса” – Алишер Навоийдан қолган энг буюк ёдгорлик. Унинг таркибидаги достонларда ёрқин хотин-қизлар тимсоллари яратилган. Шу тариқа илм-маърифат бобида уларнинг эркаклардан асло кам эмаслиги кўрсатилган.

Биринчи достон бўлимиш “Ҳайрат ул-аброр”нинг “Иброҳим Адҳамнинг Каъбага намоз била борғони ва Робиаий Адвияга Каъбанинг ниёз била келгани” деб номланган 25-боби – ҳикоят. Унда Робиа Адвия тимсоли яратилган. Воқеасига кўра, Шайх Иброҳим Адҳам Макка зиёратига йўл олади. Каъба жойлашган катта чўл бошланганида у ҳар қадамда жойнамоз солиб, икки ракъатдан намоз ўқийди. Шу юриш билан у ўн тўрт йил деганда Маккага етиб боради. Саҳродаги ҳар бир гиёҳ тил чиқариб, уни мадҳ этади. Лекин шунча заҳмат чекиб етиб келса, Каъба жойида йўқ эмиш.

Шайх оху фиғон чекади. Шунда Ҳотиф фариштадан овоз келадики, Каъба зиёратига келаётган бир аёл Аллоҳга шавку муҳаббати юки оғирлигидан қадди букилиб, бетоб бўлиб қолгани учун Каъбанинг ўзи унинг зиёратига кетган.

Бу заифа – Робиа Адвия эди. Кейин Робиа билан Иброҳим Адҳам ўзаро кўришишади. Униси бунисини мақтайди, буниси унисини. Охири, Робиа гапнинг

пўсткалласини айтади – “Бу узоқ чўлда сенинг ишинг арзи намоз, менинг ишим эса арзи ниёз бўлди, сенга намозу риё самара берган бўлса, менга ниёзу фано фойда келтирди”, – дейди:

*Робиа деди анга: “Огоҳ бўл, –
Ким неча йил бодияда борча йўл*

*Бўлди ишинг арзи намоз айламок,
Шева манга арзи ниёз айламак.*

*Санга самар берди намозу риё,
Бизга бу бар берди ниёзу фано” [1:120].*

“Ниёзу фано” деганда ҳеч қандай манфаатни ўйламай, ҳамма нарсани унутиб, дунёдан ҳам кечиб, қалбнинг туб-тубидан Аллоҳ васлини ялиниб-ёлбориб сўраш тушунилади. Иброҳим Адҳам эса Худога кўпроқ ёқиш мақсадида ҳар қадамда икки рақъатдан намоз ўқиди. Худога интилишнинг худди шу икки бир-бирига зид йўлини қиёслаб, Ҳазрат Али бир ажойиб ҳикмат айтган ва уни Навоий ўзбек тилига қойилмақом қилиб ўгирган:

Тоат кўтидин маърифат ози – яхиш [2:157].

Бу ердаги “маърифат” сўзини ҳозирги “илм-маърифат” маъносида эмас, “тасаввуф” тариқасида тушуниш – керак. Тасаввуф эса, содда қилиб айтганда, Аллоҳ таолога ошиқлик, унинг васлини тилашни англатади. Демак, кўп тоат-ибодат қилгандан Худони кўпроқ севиш афзалроқ экан.

Бу ерда шоир риё билан, яъни кўз-кўз қилиб ўн тўрт йил ҳар қадамда икки рақъатдан намоз ўқигандан кўра чин дилдан Аллоҳга ниёз қилишнинг устунлигини таъкидлаган. Шу тариқа Робиа Адвиянинг бу сидқи Иброҳим Адҳам ибодатидан устун келгани кўрсатилган.

Хўш, нега аёл авлиёнинг йўли эркак авлиёнинг йўлидан устун қилиб кўрсатилди?

Бу саволга жавобни ҳам Навоийнинг ўзидан – унинг бир қитъасидан топамиз. Яна ўша Ҳазрат Али насрий ҳикматнинг ўзбекча шеърий таржимаси асосида битилган бу сатрларда сўзни ким, яъни эркакми ёки аёлми айтаётганига эмас, балки нима деяётганига эътибор бериш лозимлиги уқтирилади:

*Чун гараз сўздин эрур маъни анга,
Ноқил ўлса хоҳ хотун, хоҳ эр.
Сўзчи ҳолин боқма, боқ сўз ҳолини,
Кўрма ким дер они, кўргилким, не дер [3:488].*

Демак, Аллоҳга ибодатда банданинг жинсига эмас, унинг аъмолига қаралади, дейилмоқчи.

“Тенг ҳуқуқли” бош қаҳрамонлар. “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Сабъайи сайёр” дostonларидаги икки бош қаҳрамоннинг бири, яъни Ширин, Лайли ва Дилором – хотин-қиз.

Шириннинг илм-маърифати, ақл-фаросати юксак даражада эканига амин бўламиз. 35-бобда Фарҳоднинг Меҳинбону саройида меҳмон қилиниши тасвирланган. Бу зиёфатда Шириннинг ҳар бири бир фан соҳасида кироий камолот касб этган ўн канизи ҳам қатнашади.

*Бу мажлис ичра ҳозир ўн дилором,
Бори ҳам сарвқомат, ҳам гуландом.*

*Бўлуб Ширин бисотининг надими,
Алардин хуш Меҳинбону ҳарими.*

*Келиб ҳар қайси бир фазл ичра моҳир,
Маҳорат шеваси ҳар бирда зоҳир.*

*Бири ашъор баҳри ичра гаввос,
Бири адвор даври ичра раққос.*

*Бири мантиқ русумида рақамкаш,
Бири ҳайъат руқумига қаламкаш.*

*Бирининг шеваси илми ҳақойиқ,
Балогатда бири айтиб дақойиқ.*

*Бири тарихда сўз айлаб фасона,
Бири ҳикмат фани ичра ягона.*

*Ҳисоб ичра бирининг зеҳни бориб
Муаммода бириси от чиқориб.*

*Бу фанларда булар бир-бирдин аҳсан,
Юз ул фанлиқ аро ҳар қайси якфан.*

*Дилорому Дилорою Дилосо,
Гуландому Суманбўю Сумансо.*

*Паричеҳру Паризоду Париваш,
Парирайкар – зиҳи ўн исми дилкаш [3:271-272].*

Бу парча таҳлилида икки муҳим нуқтага алоҳида диққат қаратишимиз – зарур.

Биринчиси – шуки, жадидларимиз мадрасаларимизда табиий фанлар ўқитилмаслиги, бу жиҳатдан илғор Европа мамлакатларидаги илм-маърифат даражасидан жуда орқа қолиб кетганимиз масаласини кўтариб, янги тартибдаги мактаблар очди.

Уларда дунёвий фанлардан ҳам таълим берилма бошлади. Лекин, қаранг, Навоий ўша XV асрда ўн қизнинг шеършунослик, мусиқа назарияси, мантиқ, астрономия, тасаввуф, балоғат (поэтика), тарих, фалсафа, математика, муаммо (шеърда яширинган сўзларни топиш) бўйича етук илмга эга бўлганини ёзади.

Иккинчиси – шуки, шўро замонида қадар хотин-қизлар уйларда савод чиқарган, қизлар мактаблари бўлмаган. Қизлар мадрасаси ҳақида-ку ҳаёл қилишнинг ҳам имкони бўлмаган. Шундай бир замонда Навоий бу ўн қизнинг ўн фанда моҳирлигини ёзди. Бунинг замирида нима орзу ётибди?

Бу таҳлиллар асосида ҳеч иккиланмасдан: “*Навоий темурийлар даври жадиди эди*”, – дея оламиз.

Ваъдага вафо. Фарҳод тоққа сув чиқарди. Шунинг шарафига саройда шоҳона меҳмон қилинди. Ҳаммаси яхши эди. Ширин кўнглида ҳам Фарҳодга муҳаббат жўш урган эди. Шундай бир яхши кунда Шириннинг таърифи Эрон шоҳи Хусрав Парвезга етиб боради. У бу масалада яқин дўсти, донишманд Бузург Уммиддан маслаҳат сўрайди. У совчи юбориш фикрини айтар экан, Меҳинбонуни “*кордон*”, яъни “*ишнинг кўзини билувчи*”, “*доно*”, Ширин (“*пари пайкар*”)ни эса “*бисёрдон*”, яъни “*кўп нарсани билувчи*” деб эшитганини айтади:

*Эшитмишменки, Бону кордондур,
Пари пайкар доғи бисёрдондур [3:287].*

Шоирнинг бу сатрларида ҳам хотин-қизларнинг ақлли ва илм-маърифатли эканини қайд этиш – бор.

Меҳинбону совчиларга нима деб жавоб беришни билмай, боши қотади. “*Хўп*” деса, Фарҳод нима бўлади, “*йўқ*” деса, Эрон шоҳи уни ва мамлакатини тинч қўядими? Совчиларни маслаҳатлашини айтиб жўнатади. Охири Шириннинг ўзини ҳам бу машабадан хабардор қилади. Кутилмаган бу гапдан унинг фиғони чиқиб кетиб, жумладан:

*Бошимга тиги гам сурсанг, не бўлгай,
Бу сўз дегунча ўлтурсанг, не бўлгай?!*

...*Манга Фарҳод ишқи туҳмати бас [3:292], –*

дейди. “*Мен одам бўлсам, шу – етарли, менга ишқ ҳам, ошиқлик ҳам ҳавас эмас*”, – дейди доноларча:

*Манга не ишқу, не ошиқ ҳавасдур,
Агар мен одам ўлсам, ушбу басдур! [3:293].*

“*Ушбу*” деганда Фарҳод билан боғлиқ ишқ-муҳаббати можароларини кўзда тутилган. Бунда унинг исломонаю ўзбекона одобию фаросати намоён бўлган.

Фарҳодни Хусрав хийла йўли билан ҳалок этади. Ширин унинг дардида куйиб, бир неча қарра ўзини ўлдиришга уринади. Ҳар гал одамлар бунга ҳалақит қилади. Чунки Меҳинбону унга кеча-кундуз қоровуллар тайинлаган эди.

Охири Меҳинбону Хусрав билан ярашади. Қамал қилинган шаҳар дарвозалари очилади. Ширинни Эрон шоҳига беришга розилик билдирилади. Ширин тоғда Фарҳод бунёд этган қаср зиёратига изн сўрайди. Хусрав ноиложликдан розилик беради. Ширин от устидаги шоҳона кажавада тоғ сари йўл олганида Хусрав лашкарининг бари саф тортади. Улар орасида шаҳзода Шеруя ҳам бор эди. Шириннинг чиройини кўрганда унинг кўнглини ишқ ўти ўртайди. Оромини йўқотади. Ўйлаб-ўйлаб, отасини ўлдириш режасини тузади. Хусравнинг зулми ҳаддидан ошгани учун аъёнлари шаҳзода тарафга ўтади. Отани ўлдириб, тахтига ўтиради-да, Ширинга совчи юборади.

Ширин эса – оқида, вафодор қиз. Ичида масалани пухта ҳал қилиб олади:

Ани кўрмакдин ўлмак яхшироқдур! [3:440].

Бу Шириннинггина қўлидан келадиган мардлик ва қатъият эди.

Чарбзабонлиғ. Навоий ишлатган бу сўз луғатда “*ширинзабонлик*”, “*тилёғламалик*” [4:451] тарзида изоҳланади. Ширин донолик қилади. Навоий тили билан айтганда, “*чарбзабонлиғ*” билан Шеруяга шарт қўяди: “*Аввал Фарҳоднинг ҳурматини бажо келтириб, азасини тутай, кейин сенинг ҳукми фармонингда бўлай, кўнмасанг, мени тирик кўрмайсан*”, – дейди. Шеруя ноилож кўнади.

Шопур йўлбошчилигида тоғдан Фарҳод жасадини топишади-да, шоҳона кажавага солиб, ўзи бунёд этган қасрга қўйишади. Ширин Меҳинбонудан рухсат сўраб, Фарҳод жасади билан видолашмоқчи эканини билдиради. “*Одамлар халақит қилмасин*”, – деб ҳам илтимос қилади. Қасрга кириб, эшикни ичкаридан қулфлайди-да, ўлик ёри бағалига кириб, жон беради.

Мактабдошлар. “Лайли ва Мажнун”нинг 11-бобида тасвирланишича, Қайс, яъни Мажнунни Лайлининг отаси қизи учун бунёд этган мактабга ўқишга беришади. У ўқишни бошлаган кунлари Лайли уйида бетоб ётган, даволанаётган эди. Тузалиб, ўқишга келган уни кўрган маҳзун Мажнун кўнглида ишқ оловланди.

Бизни қизиқтирган масала– шундаки, Навоий бу ерда, биринчидан, қизи учун мактаб қурдирган отани, иккинчидан, мактабда ўғил болалар билан қизларга бирга таълим берилаётганини ёзаяпти. Амалда эса биз XX асрга келибгина минг машаққат билан ўғил-қизлар бирга таълим оладиган мактабларга эришдик.

Одам тинмай машқ қилса, юксак маҳоратга эришиб бўлади. Бу гапни ҳар ким айта олмайди. Шунга ишонган, шуни ўзида синаб кўриб, самара топган кишигина бу қадар дадиллик билан шундай дея олади.

Дилором ўзида шундай куч топди. Нега?

У Баҳром шоҳнинг севимли завжияси эди. Овга уни бирга олиб чиққан эди. Подшоҳнинг кайфи бор эди. Хотинига мақтангиси, овчилик маҳоратини бир кўрсатиб қўйгиси, ундан олқишлар эшитгиси келди. “*Жангалзорда кийик учраса, қандай қилиб отай?*” – деб сўради ундан. Дилором: “*Аввал шундай бир ўқ отингки, у учиб кетаётган кийикнинг икки қўлини бир йўла тешиб ўтиб, уни тўхтатсин. Кейин яна бир ўқ отингки, бўйнини тешиб ўтиб, уни бўғизласин. Чунки: “Бўйнидан бўғизланган ҳайвон гўшти ҳалол бўлади*”, – дейишади”, – деди.

Кийик пайдо бўлиши билан Баҳром ёрининг бу шартини ҳадди аълосида бажаради. Албатта, ундан мақтовлар кутиб: “*Қалай?*” – дейди гердайиб. Дилором

бамайлихотиргина: “Одам тинмай машқ қилса, бундай юксак маҳоратга эришиб бўлади”, – дейди.

Баҳромнинг кайфи бор эди. Хотинининг бу гапини камситиш деб билди. Ғазабига чидай олмай, уни ўлимга ҳукм қилди. Аммо аъёнлари уни чўлу биёбонда сочини бўйнига ўраб, ташлаб келишди. Достон воқеаси бўйича Дилором тирик қолди, йиллар ўтиб, эру хотин бир-бири билан топишишди ҳам.

Бизни бу ерда қизиқтирган жиҳат – бошқа. Дилоромнинг ўзи ҳам ўта маҳоратли чангчи эди. Бу юксак даражага эса у тинимсиз машқ билан эришган эди, албатта. Табиийки, шоир истеъдод бобида хотин-қизлар эркаклардан асло қолишмаслигини кўрсатган. Зимдан эса созандалик хотин-қизлар учун ҳам касб бўлиши мумкинлигини ҳам тарғиб қилган. Баҳром айнан Дилоромнинг чангчилик маҳорати шарофати билан ёрини топади.

Темурийлар даври жадиди. “Жадид” сўзининг “янги” деган маънони англатишини бугун билмайдиган киши кам топилса керак. Ҳамма замонда ҳам илғор кишилар янгиликсиз олға интилиб бўлмаслигини теран англаган.

Навоий эса бу жиҳатдан илғорларнинг илғори эди.

Ахир, халқона айтганда, “эски тос, эски ҳаммом” билан жамият қаергача бора олади? Аср-асрлар мобайнида ҳам жаҳон тамаддунидан батамом узилган ҳолда яшаб келаётган халқлар борлигини тасаввур қилиш учун мисол қидириб, узоқ-узоқларга боришнинг ҳеч ҳам кераги – йўқ; шундоқ Ўзбекистонимиз жанубий чегарасида оқиб ўтаётган Амударёнинг чап қирғоғига ўтиб, қўшни ва қондош халқнинг яшаш аҳволини бир кўрган одам бу фикримизга дарҳол қўшилади-қолади.

Буюк Навоийнинг сабоғи – сабоқ: тараққиётга фақат ва фақат юксак даражадаги илм-маърифат билангина эришилади.

Фойдаланилган адабиётла

1. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 7. – Тошкент: Фан, 1991.
2. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 15. – Тошкент: Фан, 1999.
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 5. – Тошкент: Фан, 1990.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 томлик. Т. 3. – Тошкент: Фан, 1984.